

O‘ZBEK TILI VA TURK TILIDAGI AYRIM MAQOLLAR MUQOYASASI

Rajabova Marjona

Buxoro davlat pedagogika instituti

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada turk tilida mavjud bo‘lgan maqollarning o‘zbek tilidagi maqollarga o‘xshash va mazmunan mosligi haqidagi fikrlar yuritilgan. Ikkala tilda mavjud ayni mazmundagi maqollar izohlangan.

Kalit so‘zlar: sinonim, qardosh tillar, o‘xshashlik, maqol, turk tili, umumiylik.

Har bir xalq tilidagi maqol, hikmatli so‘z va iboralar asrlar davomida sayqallanib, boyib kelajak avlodga meros sifatida qoldirib kelinadi. Bunday merosni o‘rganish, u haqida yuksakroq bilim saviyasini oshirish, shu bilan birga til o‘rganish ham hozirgi davrning talabiga aylangan. Xususan, O‘zbekistonda o‘rgatish jarayonida bu ikki tilning bir-biriga bo‘lgan yaqinligi tufayli bir qancha qulayliklar bilan bir qatorda qiyinchiliklari ham bo‘ladi. Bu farqli qiyinchiliklari imkon qadar kamaytirish maqsadida hamda turk tiliga qiziquvchi kitobxonlarning o‘rganishi oson bo‘lishi boisidan ikki tilda mavjud maqollar o‘rganib chiqildi.

Acı söz insani dininden , tatlı so‘z yılanı delig‘inden çıkarır. Ushbu maqol turk tilida qanday ma‘no mazmun anglatlsa, o‘zbek tilida ham xuddi shu mohiyatni bildiradi. Ya‘ni "Yaxshi so‘z bilan ilonni inidan, yomon so‘z bilan musulmon dinidan chiqaradi"bu maqolning yana bir tabdili sifatida "Yaxshi gap bilan ilon inidan chiqar, yomon gap bilan pichoq qinidan" maqolini ham keltirish mumkin. Demak, keltirib o‘tgan maqollarning har ikki tildagi variantlari bir xil mazmun-mohiyatga ega. Bu jihatdan o‘zbek va turk xalqining insonlar orasidagi muloqotda g‘oyatda shirin so‘z bo‘lish kerakligi insonlarga xos xususiyatlardan biri ekanligini ko‘rsatadi.

"Akılsız başın zahmetini ayak çeker". Ushbu maqolimizning ham o‘zbek tilida o‘z mazmuni bilan tenglasha oladigan "Aqlsiz bosh oyoqqa dam bermas" maqoliga qiyoslash mumkin. Ikkala tildagi maqol ham aqli yo‘q, nodon inson faqatgina o‘zini

charchatishga erisha oladi ma'nosini anglatib, o'z aqli bilan erishilgan har qanday yutuq bir umrga tatigulik bo'lishi haqida so'z boradi.

Alçak yerde yatma sel alır, yüksek yerde yatma yel alır. Navbatdagi maqol o'zbek tilida "Qoziqning uchi ham bo'lma, boshi ham bo'lma, o'rtasida bo'l" maqoliga to'g'ri keladi. Qardosh til bo'lganligi bois turk maqollari va o'zbek maqollari orasidagi farq sezilarli darajada emas. Ushbu maqol mazmuni ham shu vaj yuzasidan bir-birini to'ldiradi.

"Eğilen baş kesilmez". Quyidagi maqol "Egilgan boshni qilich kesmas" maqoli bilan aynan o'xshashdir. Demak, turklarda ham insoniy fazilatlar ya'ni o'z aybiga iqror bo'lib, kishiga nisbatan kechirimli bo'lish masalasi ko'rib o'tilgan. Aynan shu bilan har bir yomon ish qilgan insonni ham xato qilgan yo'lidan qaytarib, to'g'ri yo'l ko'rsatish mumkin.

"Nerede hareket, orada bereket"- bu turk maqoli ham o'zbek tilida "Harakat, hareketdan barakat" maqolining aynan o'zidir. Maqol mazmuni esa harakat qilib, olg'a intilgan inson hayotda ko'p narsalarga erishadi. Demakki, "Olma pish, og'zimga tush" mazmunida ish ko'ruvchilar doimo orqada qolib, hayotini mazmunsiz kechiradi va ko'p narsani boy beradi.

"Sütten ağzi yanan, yoğurdu üfleyerek içer". Yuqorida keltirilgan maqollar singari bu maqol ham o'zbek tilida o'z sinonimiga ega. "Og'zi kuygan qatiqni ham puflab ichadi". Ushbu maqol ehtiyotkorona ish qilish haqidadir. Bu maqolga variantdosh sifatida "Ko'r ham hassasini bir marta yo'qotadi" maqolini keltirish mumkin. Bir marta noto'g'ri ish qilgan odam ikkinchi bor yana o'sha xatoni takrorlamaydi.

"Iyi dost kara günde belli olur". Ya'nikim, "Yaxshi do'st yomon kunda bilinadi" o'zbek maqolining sinonimi sifatida ko'rish mumkin. O'zbeklarda ham, turk xalqida ham do'stlik munosabatiga alohida e'tibor qaratiladi, chin do'stlar ulug'lanadi.

"Ne ekersen onu biçersin"- ushbu maqol ham o'z ma'nodoshiga ega. Bu maqol mazmun-mohiyati bilan o'zbek tilida keng qo'llaniladigan "Har kim ekkanini o'radi" maqoliga teng sifatida talqin qilish maqsadga muvofiqdir.

"Yerin de kulaği var"- bu maqolni turk tilidagi izohi quyida: Iki kishi arasında konusulan bir konu, gizli olsa bile çevrede duyulabilir. Bu nedenle sir verilecek kimsenin iyi seçilmesi gerekir. Bizda esa bu maqol "Devorning ham qulog'i bor" tarzida ifodalanadi va ikki kishining o'rtasidagi sirni uchinchi odam bilganda esa uni saqlab qolish qiyin bo'ladi. Ehtiyotkorlik hamma uchun kerakli fazilatdir. Shu ma'noda qo'llanilishiga ko'ra bu ikki maqolni ham sinonim deb atash mumkin.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, turk tili va o'zbek tilining bir-biriga o'xshashligi ular bir qardosh tillar oilasiga mansub ekanligini ahamiyatga molikdir. Hozirgi davr til o'rganish uchun yuksak imkon yaratib beriladigan davr hisoblanadi. Shunga ko'ra O'zbekistonda ham turk tilining keng ko'lamda o'rganilishi talab qilinmoqda. Turk tili bo'yicha har bir o'rganilgan tadqiqot va ilmiy ishlar tilni sevib o'rganuvchilar uchun muhim manba sanaladi. Turk tilidagi maqollarning va o'zbek xalq maqollarini solishtirish natijasida bilish mumkinki, Turkiya ham musulmon dinida bo'lganligi sababli ularning ham maqollarida asosan o'zbek maqollarida uchratish mumkin bo'lgan mavzular doirasidadir. Turk tilida ham yaxshilik, do'stlik, shirinso'zlik mavzulardagi maqollar o'z mavqeyini yo'qotmay avlodlarga meros sifatida o'tib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Ibrohim Yo'ldoshev va Tuncay Öztürk "O'zbek va turk maqollari va iboralari" lug'ati.Nashriyot-Toshkent.1998
- 2.T.Mirzayev,B.Sarimsoqov, A. Musaqulovlarining "O'zbek xalq maqollari" "Sharq" Nashriyot- Matbaa aksiyadorlik jamiyati.Toshkent.2005
- 3.Ziyouz.com sayti
- 4.Usmonova M., Elonova U. Graduonimiya hodisasi va uning ayrim o'zbek xalq maqollaridagi ifodasi//INNOVATIONS IN TECHNOLOGY AND SCIENCE EDUCATION (<https://humoscience.com/index.php/itse>)” 2023.05 305
6. Usmonova M. Simple Sentence Construction and Pragmatic Factors// CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND

CULTURE Received 14th Mar 2023, Accepted 15th Apr 2023, Online 27th May
2034